

“G’AZNACHILIK IJROSI SHAROITIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH MASALALARI”

Rizayev Nurbek Kadirovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini mudiri

Islamov Abror Zafarovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi, [Tel: 93 379 19 99](tel:933791999)
Email: abrorislamov@gmail.com

Annotasiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida G‘aznachilik tizimida amalga oshirilayotgan davlat xaridlari tizimini samarali tashkil etish masalalalari, jamiyat va davlat uchun muhim bo‘lgan mablag‘larni samarali yo‘naltirish kerakligi hamda, davlat xaridlarini amalga oshirishda kerak bo‘lgan bazi bir taklif va xulosalar keltirilgan. Shuningdek davlat xaridlarini amalga oshirishni nazorat qilish sabablari, tarkibi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, yoritilgan.

Kalit so‘zlar: davlat byudjeti, davlat xaridlari, byudjet mablag‘lari, byudjet kodeksi, davlat xaridi subyekti, davlat xaridlarining asosiy prinsiplari, g‘aznachilik tizimi, elektron do‘kon, tanlov, tender, auksion.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы эффективной организации системы государственных закупок, реализуемой в системе Казначейства Республики Узбекистан, необходимость эффективного направления важных для общества и государства денежных средств, а также некоторые предложения, необходимые для осуществления государственных закупок и представлены выводы. Также выделены причины, структура и социально-экономическое значение контроля за государственными закупками.

Ключевые слова: государственный бюджет, государственные закупки, бюджетные средства, бюджетный кодекс, предмет государственных закупок, основные принципы осуществления государственных закупок, казначейская система, электронный магазин, конкурс, тендер, аукцион.

Annotation. In this article, the issues of effective organization of the public procurement system implemented in the Treasury system of the Republic of Uzbekistan, the need to effectively direct the funds important for society and the state, and some suggestions necessary for the implementation of public procurement and conclusions are presented. Also, the reasons, structure and socio-economic significance of the control of state procurement are highlighted.

Keywords: state budget, state procurement, budget funds, budget code, state procurement subject, basic principles of state procurement, treasury system, electronic store, competition, tender, auction.

Davlat boshqaruv instituti sifatida mavjud bo'lar ekan, uning zimmasida jamiyat oldida bajarishi kerak bo'lgan bir qator funktsiya va vazifalar yuklatiladi. Mazkur vazifalarni iqtisodiy ta'minlash esa o'z navbatida moliyaviy resurslarga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Shuni alohida ta'kidlash zarurki, davlat tomonidan amalga oshiriluvchi xarajatlarning salmoqli qismi davlat xaridlari tizimi orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.11.2022-yildagi PQ-425-sonli Qarori 1-bandiga asosan 2023-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga va Davlat budjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan dasturlarga kiritilgan loyihalar, shuningdek, tashabbusli budjetlashtirish jarayonlari asosida moliyalashtiriladigan qurilish-ta'mirlash ishlari bo'yicha loyihalar doirasida obyektlarning bosh loyiha-qidiruv va bosh qurilish-pudrat tashkilotlari Qurilish vazirligining "Shaffof qurilish" milliy axborot tizimida inson omilisiz o'tkaziladigan elektron tender (tanlov) savdolari orqali aniqlanishi belgilangan.

Shuningdek, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning 81-moddasiga asosan Davlat xaridlari subyektlari va ularning mansabdor shaxslari ushbu Qonunga va boshqa qonunchilik hujjatlariga, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi va shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlar lozim darajada bajarilishi uchun javobgar bo'ladi. Davlat xaridlari deganda, davlat ehtiyojlari uchun tovar yoki ish(xizmat)larni xarid qilishdir. Davlat xaridlarining oqilona tashkil etilishi va samara keltirishi bevosita g'aznachilik tizimi orqali nazorat qilinadi. Taraqqiyot Strategiyasida

belgilab olingan muhim chora-tadbirlardan biri bo'lgan: “makroiqtisodiy mutanosiblikni saqlash, qabul qilingan o‘rta muddatli dasturlar asosida tarkibiy va institutsional o‘zgarishlarni chuqurlashtirish hisobiga yalpi ichki mahsulotning barqaror yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash”da davlat xaridlari tizimi iqtisodiyotni tartibga solishning muhim richagi sifatida maydonga chiqadi.

Davlat xaridlari uchun yo‘naltirilayotgan mablag‘ jamiyat a‘zolari tomonidan yaratilgan milliy daromadning tarkibiy qismidir, davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish aniq belgilangan o‘lchovlar va mezonlarga, qat‘iy moliyaviy intizomga rioya qilgan holda samarali tashkil etilishi shart. Bu borada Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning quyidagi fikrlari o‘rinlidir: “byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish tizimini yanada takomillashtirish zarur”dir deb ta‘kidlaganlari davlat xaridlarining samarali tashkil etilishi nechog‘lik dolzarb ekanligini ko‘rsatadi. Davlat xaridlari byudjet tashkilotlari va byudjetdan mablag‘ oluvchilar tomonidan sotib olinganda, ularning to‘g‘ri tuzilganligi, korrupsiyaga yo‘l qo‘yilmaganligi, narx-navoning oshirib ko‘rsatilmaganligi, umuman amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq kelishi g‘aznachilik tomonidan amalga oshiriladigan dastlabki va joriy nazorat orqali amalga oshiriladi. Davlat xaridlariga har bir davlatda har hil olimlar tomonida turlicha ta‘riflar keltirilgan ularni quyida kurishimiz mumkin.

1-rasm- davlat xaridlariga o‘zimizni va xorij olimlarning ta‘riflari

Davlat xaridlari tizimining qonuniy asoslarining zarurligi.

- Davlat xarajatlarning kattagina qismi davlat xaridlari orqali amalga oshirilib, bunday xaridlar iqtisodiyotga bevosita ta'sir ko'rsatadi.
- Davlat xaridlarini oqilona amalga oshirilishini hamda yuqori samaradorligini ta'minlash iqtisodiyot uchun juda muhimdir.
- Davlat xaridi davlatning iqtisodiyotni tartibga soluvchi muhim richagidir.

Aynan mazkur jihatlar davlat xaridlari tizimini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish va takomillashtirishni taqozo qiladi. Hozirgi kunda bir qancha qonuniy hujjatlar davlat xaridlarini amalga oshirishga asos bo'ladi bular;

- O'zbekiston Respublikasining Byudjet Kodeksi
- Davlat xaridi to'g'risida"gi Qonun
- 2018-yil 27-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari tog'risida"gi PQ-3953 sonli Prezident Qarori
- O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidalari
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi "Davlat byudjetining g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi №PQ-594 sonli qarori

Davlat xaridlari tizimida yuridik majburiyat. Yuridik majburiyat sodda qilib aytganda byudjet tashkilotlarning mol yetkazib beruvchilar bilan tovar, ish va xizmatlarni sotib olish uchun tuzgan shartnomasidir. Buning nodavlat xo'jalik yurituvchi subyektlar tuzadigan shartnomadan farqli xususiyati shundaki, tuzilgan shartnomalar g'aznachilikda ro'yxatdan o'tkaziladi, aksariyat hollarda shartnomalar respublika tovar xom ashyo birjasining maxsus maydonchasi orqali tuziladi.

Ushbu qonunlar quyidagilarni o'zida mujassamlashtirgan

2-rasm-Davlat xaridlarida qonunchilik

Yuridik majburiyatlar -Byudjet tashkilotlari yoki byudjetdan mablag' oluvchilar tomonidan qabul qilinadi, Iqtisodiy tasnif kodlariga asoslanadi, G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkaziladi yoki hisobga olinadi. Yuridik majburiyatlarni ro'yxatdan o'tkazish va hisobga olish-BTBTJ hisobidan ijro etilishi lozim bo'lgan yuridik majburiyatlar g'aznachilik bo'linmalari tomonidan hisobga olinadi. Bundan tashqari byudjet tashkilotlari va byudjet mablag'lari oluvchilarning byudjetdan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) yetkazib beruvchilar bilan tuzgan shartnomalari, g'aznachilik bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkaziladi.

Davlat xaridlarida III va IV guruh xarajatlari bo'yicha yuridik majburiyatlarni ro'yxatga olish uchun g'aznachilikka taqdim etiladigan hujjatlar

3-rasm- Yuridik majburiyatlarini ro'yxatga olish uchun g'aznachilikka taqdim etiladigan hujjatlar

Shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazish va tekshirishda nimalarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi?

- Tashkilotning SHG'HV da yetarlicha mablag' mavjudligi
- Shartnomaning bandlari amaldagi normativ-huquqiy mezonlarga mosligi
- Narxlarning oshirib ko'rsatilmaganligi
- Shartnomada keltirilgan xarajat iqtisodiy tasnifning tegishli kodiga mos kelishi
- Shartnomada suiste'mollik va byudjet mablag'larini ta'lon taroj qilish holatlarining yo'qligi
- Ijrochining faoliyat shakli shartnoma obyektiga mos kelishi
- Imzolar, hisobraqamlar, muhrlar haqiqiyliigi

Davlat xarilarini amalga oshirishda G'aznachilikning huquqlari va majburiyatlari ham mavjudir.

- Taqdim etilgan shartnoma uch ish kuni ichida ko'rib chiqiladi, to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa ro'yxatdan o'tkaziladi, aks holda kamchiliklar ko'rsatilgan holda buyurtmachiga qaytariladi.

- Narxlar monitoringini amalga oshiradi, tovar (ish, xizmatlar) uchun belgilangan chegara narxlarini byudjet tashkilotlariga yetkazadi
- Tuzilgan shartnomalarda byudjet mablag'larine suiste'mol qilish hollari aniqlansa, huquqni muhifaza qilish organlariga xabar beradi va tegishli ma'lumotlarni ularga taqdim etadi

Byudjet tashkilotlarida yuridik majburiyat. Yuridik majburiyat sodda qilib aytganda byudjet tashkilotlarning mol yetkazib beruvchilar bilan tovar, ish va xizmatlarni sotib olish uchun tuzgan shartnomasidir. Buning nodavlat xo'jalik yurituvchi subyektlar tuzadigan shartnomadan farqli xususiyati shundaki, tuzilgan shartnomalar g'aznachilikda ro'yxatdan o'tkaziladi, aksariyat hollarda shartnomalar respublika tovar xom ashyo birjasining maxsus maydonchasi orqali tuziladi

Davlat xaridi subyektlari:

1. Davlat buyurtmachilari
2. Davlat xaridlari ijrochisi
3. Xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi
4. Xarid komissiyasi
5. Maxsus axborot portali operatori
6. Ekspert

Ushbu maqolam buyicha davlat xaridlarini tahlil qilishda hulosa va takliflar beradigan bo'lsam. Davlat xaridlari tizimi iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanib, Jahon Savdo Tashkilotlarining ma'lumotlariga ko'ra ko'plab mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 15-20 foizini egallaydi, shu sababli ham davlat xaridlari jarayoni davlat tomonidan qat'iy tizimli nazorat qilinishi zarur. Shuningdek, davlat xaridining ahamiyati-davlat sektorining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojidadagi alohida roldan kelib chiqib, uning uzluksiz va samarali faoliyati uchun zarur tovarlar, xizmatlar va ishlar bilan o'z vaqtida ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Davlat xaridlari esa ayni shu maqsad yo'lida xizmat qiladi. Men o'ylaymanki, Istiqbolda davlat xaridlari tizimida savdoni amalga oshirishda asosiy e'tiborni faqat narx mezoniga emas, balki xaridning kelgusida keltiradigan

samarasidan kelib chiqib ham amalga oshirish mexanizmlarini joriy etish zarur va g'aznachilik tizimi nazoratiga ham shu mexanizmni joriy etish maqsadga muvofiq;

Shuningdek, davlat xaridlari tizimidagi asosiy muammolardan biri bu korporativ buyurtmachilarning xaridlarini g'aznachilik ijrosi tizimiga qamrab olinmaganligidir, kelgusida davlat korxonasi va tashkilotlarining davlat xaridlari tizimini g'aznachilik ijrosi tizimiga qamrab olinishini tashkil etish va takomillashtirish orqali davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishga erishish zarur.

Byudjet tashkilotlarida xarajatlarni amalga oshirishlar g'aznachilikda moliya yilining oxirgi kunida hamda yuqori organ tomonidan berilgan qo'shimcha vaqtlarda amalga oshiriladi. Lekin kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning xarajatlar me'yori bo'yicha fakturalar hisobot oyidan keyingi oyning 10 sanasidan keyin beriladi. Mazkur holatda byudjet tashkilotlari kommunal to'lovlar uchun dekabr oyi xaridlarini amalga oshira olmay qoladilar. Natijada kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan qarzdorlik yuzaga kelib qoladi. Mazkur muammoni hal etish uchun, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning hisobvaraq fakturalarini berish muddatlarini moliya yili uchun xarajatlarni amalga oshiradigan qo'shimcha muddatga muvofiqlashtirish zarur.

Byudjet tashkilotlarida davlat xaridini amalga oshirishda narx mezoniga emas, ko'proq mahsulotning sifatiga e'tibor qaratiladigan mezonlarni joriy qilish maqsadga muvofiq;

Milliy iqtisodiyotda energiya va resurslarning tejalishini oshirish bo'yicha umumiy, yaxlit siyosatni ishlab chiqish, shu jumladan rag'batlantiruvchi omillarni hamda energiya va resurslarning tejalishini oshiruvchi tadbirlarning barcha ishtirokchilari o'rtasida xarajat va foydani maqbul tarzda taqsimlanishini yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. O'RQ-360-son, 26.12.2013y
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat Budjeti g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori (28.02.2007 y. №594);

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining G'aznachiligi to'g'risida Nizom" (20.03.2007 y №53-son)

4. O'zbekiston Respublikasi "DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA"GI QONUNINI AMALGA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA.(27.09.2018. PQ-3953-on)

5. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining buyrug'i bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidalarini" (22.11.2016 y. №88).

6. "Davlat budjeti". O'quv uslubiy majmua. TMI "Moliya" kafedrasini, T-2018

7. "G'aznachilik". O'quv uslubiy majmua. TMI "Budjet hisobi va G'aznachilik ishi" kafedrasini, T-2019

Internet saytlari:

www.lex.uz (O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi)

www.mf.uz (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi)

www.gov.uz (O'zbekiston Respublikasi Hukumat sayti)

www.tfi.uz (Toshkent moliya instituti sayti)